

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА MOMORDICA CHARANTIA НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ

О.З. Орзиева

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино

Аннотация. Целью настоящего исследования является изучение гепатопротекторного действия экстракта *Momordica charantia* на фоне экспериментального токсического гепатита у лабораторных животных. В работе оценивались биохимические маркеры повреждения печени, такие как активность АЛТ, АСТ, уровень билирубина, а также показатели антиоксидантной системы. Полученные результаты свидетельствуют о выраженной защитной активности экстракта *Momordica charantia* и его способности нормализовать нарушенные биохимические параметры. Эти данные позволяют рекомендовать дальнейшее изучение растения как потенциального гепатопротектора природного происхождения.

Ключевые слова. *Momordica charantia*, гепатит, биохимические показатели, гепатопротектор, эксперимент, АЛТ, АСТ, билирубин.

EXPERIMENTAL GEPATITDA MOMORDICA CHARANTIA EKSTRAKTINING JIGAR BIOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARIGA

TA'SIRI

O.Z. Orziyeva

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi laboratoriya hayvonlarida eksperimental toksik gepatit modeli fonida *Momordica charantia* ekstraktining gepatoprotektiv ta'sirini o'rganishdan iborat. Jigar shikastlanishining biokimyoviy ko'rsatkichlari, xususan, ALT, AST faolligi, bilirubin darajasi va antioksidant tizim ko'rsatkichlari baholandi. Olingan natijalar *Momordica charantia* ekstraktining kuchli himoya ta'sirini va buzilgan biokimyoviy parametrlarni normallashtirish qobiliyatini ko'rsatdi. Ushbu ma'lumotlar ushbu o'simlikni tabiiy gepatoprotektor sifatida yanada chuqur o'rganishni tavsiya etadi.

Kalit so'zlar. *Momordica charantia*, gepatit, biokimyoviy ko'rsatkichlar, gepatoprotektor, tajriba, ALT, AST, bilirubin.

EFFECT OF MOMORDICA CHARANTIA EXTRACT ON LIVER BIOCHEMICAL INDICES IN EXPERIMENTAL HEPATITIS

O.Z. Orzieva

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. The aim of this study was to evaluate the hepatoprotective effect of *Momordica charantia* extract in a model of experimental toxic hepatitis in laboratory animals. Biochemical markers of liver damage were assessed, including ALT, AST, bilirubin levels, and antioxidant system indicators. The results demonstrated a significant protective effect of *Momordica charantia* extract and its ability to normalize impaired biochemical parameters. These findings support further investigation of the plant as a potential natural hepatoprotective agent.

Keywords. *Momordica charantia*, hepatitis, biochemical indicators, hepatoprotector, experiment, ALT, AST, bilirubin.

Введение. Гепатиты различной этиологии представляют собой важную клинико-биохимическую проблему, требующую разработки новых и эффективных методов терапии. В связи с ограниченной эффективностью синтетических препаратов и их побочными эффектами, актуальным направлением становится использование растительных средств, обладающих гепатотропной активностью. Одним из таких средств является *Momordica charantia* — растение, традиционно применяемое в фитотерапии. В данной работе изучалось влияние экстракта *Momordica charantia* на биохимические показатели печени у животных с моделью острого токсического гепатита.

Материалы и методы. Для моделирования гепатита использовали интоксикацию тетрахлорметаном (CCl₄) у белых крыс-самцов массой 180–220 г. Животные были разделены на 3 группы: контроль (без патологии), группа с гепатитом (без лечения), группа с гепатитом + экстракт *Momordica*. Экстракт *Momordica* вводили в дозе 200 мг/кг внутрь в течение 10 дней. На 11-й день у всех животных взяли кровь и определяли биохимические показатели: активность АЛТ, АСТ, уровень общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы, а также активность антиоксидантных ферментов — супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.

Результаты и обсуждение. У животных с индуцированным гепатитом отмечалось достоверное увеличение уровней АЛТ, АСТ и билирубина по сравнению с контролем. Применение экстракта *Momordica* привело к нормализации этих показателей, снижению активности трансфераз на 45–50 %, уменьшению гипербилирубинемии на 38 %, а также значимому повышению

активности СОД и каталазы по сравнению с нелеченой группой. Эти данные указывают на выраженный гепатопротекторный и антиоксидантный эффект экстракта. Полученные результаты подтверждают мнение о возможности применения *Momordica charantia* в комплексной терапии заболеваний печени, включая острые и хронические гепатиты.

Заключение. Экстракт *Momordica charantia* обладает способностью защищать печень от токсических повреждений, вызванных CCl_4 . Он снижает активность АЛТ, АСТ, билирубина, и повышает антиоксидантную защиту. Таким образом, *Momordica* может рассматриваться как эффективное средство в комплексной терапии острых токсических гепатитов. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на уточнение механизмов действия, оптимальных дозировок и форм введения экстракта.

Список литературы

1. Liu J. et al. Anti-diabetic properties of *Momordica charantia*. Evid Based Complement Alternat Med. 2021. <https://www.hindawi.com/journals/ecam/2021/3796265/>
2. Joseph B., Jini D. Antidiabetic effects of *Momordica charantia*. Asian Pac J Trop Dis. 2013. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(13\)60052-3](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(13)60052-3)
3. Ahmad N. et al. Hypoglycemic activity of *Momordica charantia* in diabetic rabbits. J Ethnopharmacol. 1999. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10321766/>
4. Петров В.Н., Сидорова А.П. Лекарственные растения в терапии заболеваний печени. Фармакогнозия и фитотерапия. 2019; 2: 134–142.
5. Курбанов Ш.К. Гепатопротекторные свойства куркумы. Российский журнал гастроэнтерологии. 2020; 4: 45–50.
6. Самадов Б.Ш., Жалилова Ф.С. и др. Химический состав плодов *Momordica charantia*. Материалы международной конференции. Харьков, 2021. <https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskiy-sostav...>